

УДК 378.147

ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ: ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-РЕЧЕВОЙ ПОДХОД

БАЙТЕНОВА РАУШАН МЫЛТЫКБАЕВНА

старший преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского университета
им. М. Ауэзова
Шымкент, Казахстан

УРАЗБАКОВА УЛБАЛА ТЕМИРОВНА

старший преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского университета
им. М. Ауэзова
Шымкент, Казахстан

КУТТЫБАЕВА ЖАНАР ФАЙЗУЛЛАЕВНА

преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского университета
им. М. Ауэзова
Шымкент, Казахстан

Аннотация: *Статья посвящена развитию культуры речи вторичной языковой личности в сфере выбранной специальности. Рассматриваются вопросы диалогового обучения на основе деятельностно-речевого подхода. Отмечается важная роль диалогового общения заключается в формировании и развитии умения будущих специалистов управлять речевой деятельностью для решения конкретных профессиональных задач. Использование и трансферт мировых языков, в первую очередь русского и английского, как трансляторов знаний мирового уровня, передовых современных технологий способны обеспечить модернизацию страны и личностный карьерный рост будущих специалистов. Неясное представление особенностей функционирования речевых норм в различных ситуациях, в том числе в деловой и профессиональной, является показателем низкой речевой культуры. Утверждается, что речевая культура специалиста - это умение управлять речевой деятельностью для решения конкретных профессиональных задач. Результат диалогового обучения будущих специалистов - осознанно-практическое и творческое владения языком, умение ясно и четко излагать свои мысли, отстаивать свою позицию, адекватно реагировать в ситуации деловой профессиональной коммуникации. что позволит ему самостоятельно выстраивать коммуникативные стратегии взаимодействия прагматически адекватно ситуации.*

Ключевые слова: *диалоговое обучение, общение, коммуникативный, профессиональная речь, умение, будущие специалисты.*

На сегодняшний день остро стоит проблема подготовки конкурентоспособных специалистов качественно нового уровня, в том числе инженеров нового поколения. В рамках курса общеобразовательные дисциплины (ООД) «Русский язык» решение данной проблемы предполагает развитие культуры речи вторичной языковой личности в сфере выбранной специальности. В профессиональном мире требуется умение налаживать контакты, поддерживать взаимоотношения, выступать публично... Целью изучения дисциплины является формирование современного специалиста, обладающего высоким уровнем коммуникативно-речевой компетенции [1]. Априори использование и трансферт мировых языков, в первую очередь русского и английского, как трансляторов знаний мирового уровня, передовых современных технологий способны обеспечить модернизацию страны и личностный карьерный рост будущих специалистов. Поэтому современный высококвалифицированный специалист, помимо компетентных профессиональных знаний, должен обладать культурой профессиональной речи. Ведь в будущей

профессиональной деятельности сегодняшним студентам, завтрашним специалистам, предстоит общение, речевое взаимодействие с другими специалистами. Вместе с тем отметим, что культура речи является прямым отражением внутренней культуры, духовного богатства человека как поликультурной, мультилингвальной личности. Неясное представление особенностей функционирования речевых норм в различных ситуациях, в том числе в деловой и профессиональной, является показателем низкой речевой культуры. По словам А. Леонтьева «речевая культура специалиста - это не просто знание правил орфографии, это системное умение управлять речевой деятельностью для решения конкретных профессиональных задач» [2].

Отметим, что в условиях трехязычного образования студенты национальных групп с нерусским языком обучения должны овладеть культурой профессиональной речи не только на родном (государственном) языке, но и на втором – русском, как широком источнике научных знаний, научной информации. Поэтому в процессе обучения в вузе необходимо уделять большое внимание развитию речевой культуры обучающихся, в том числе, культуры делового общения на русском языке. В перспективе будущему специалисту предстоит общаться с различными людьми в разнообразных ситуациях, выступать, отстаивать свою профессиональную позицию в официально-деловой и профессиональной сферах общения. Будущий специалист должен овладеть необходимым высоким уровнем функциональной грамотности, опирающейся на системный набор компетенций, что позволит ему самостоятельно выстраивать коммуникативные и социокультурные стратегии взаимодействия прагматически адекватно ситуации. Литературный язык, которым мы пользуемся, — это подлинный инструмент культурного и профессионального общения... Лишь сознательное владение его нормами делает специалиста полноценным участником общественной жизни [3]. Речь идет о прагматическом фокусировании и распознавании намерения говорящего в потоке речи и конверсационном, или как его еще называют, конверсационалистском, подходе в контексте успешности, а значит результативности и эффективности речевой коммуникативной ситуации.

Как следует из вышеизложенного, культура деловой профессиональной речи предполагает развитие коммуникативно-речевой и поведенческой компетенции в процессе официального общения. Понятие культура профессиональной речи включает умение владеть и использовать в речи термины по специальности. Владение общенаучной и специальной терминологией – основа умения вести профессиональный диалог, что, несомненно, является залогом успеха, конкурентоспособности специалиста. Отметим, что в данном аспекте Типовая программа по русскому языку на базовом и продвинутом уровнях международной стандартности развития коммуникативно-речевой компетенции (B2, C1) содержит такие когнитивно-лингвокультурологические комплексы (КЛК) как «Терминология науки», «Культура профессиональной речи», «Язык специальности» - уровень B2 и «Язык специальности и профессиональная культура речи», «Учебно-научная коммуникация. Основы научной и деловой риторики», «Коммуникативные цели профессионального общения», «Речевые аспекты деловой коммуникации», «Виды профессионально-коммуникативных ситуаций», «Этика и этикет деловой речи и профессионального общения» - уровень C1. Результатом овладения вышеуказанными КЛК должно стать умение выстраивать программы речевого поведения в ситуациях профессионального общения в соответствии с нормами языка, культуры, специфики сферы общения, коммуникативных намерений, включая имплицитно выраженные намерения, значимые для диалогического общения. В контексте прагматического подхода в диалогическом общении - развитие умения выражать такие интенции, как контактоустанавливающие (вступать в коммуникацию, инициировать обсуждение проблем), информативные (запрашивать о событиях, фактах, причинах, целях, следствиях; условиях, объяснять, выяснять, дополнять), регулирующие (побуждать собеседника к высказыванию позиции, выражать согласие/несогласие, сомневаться) и оценочные (высказывать мнение, предположение, сравнивать, оценивать эффективность,

целесообразность). Так, в рамках КЛК «Виды профессионально-коммуникативных ситуаций» (согласно диалоговому обучению как образовательному подходу) важно развить умение информировать слушателя о предмете и цели сообщения, запросить интересующую информацию, уточнить, переспросить, прослушать и понять профессиональную информацию в коммуникативных ситуациях профессионального общения (участие в конференции, семинаре, совместной работе, выставке профессиональных изделий, достижений, личный контакт двух специалистов; осуществлять тактику речевого общения, свойственную организатору коммуникации, имеющего своей целью регулирование межличностных отношений, организацию трудового или учебного процесса). Другими словами, в центре внимания должно находиться обучение способности порождать и понимать высказывания в рамках аутентичной ситуации... [4].

В рамках КЛК «Этика и этикет деловой речи и профессионального общения» задача преподавателя как фасилитатора – обучить общению в форме диалога; развить умение поддерживать инициативную роль; обеспечивать психологический комфорт, вербально выражая коммуникативную задачу; подхватывать и развивать мысль собеседника, добиваясь достижения коммуникативной цели.

В данном контексте рассмотрим организацию диалогового общения при приеме на работу и увольнении с работы на примере ролевых игр «Собеседование» и «Увольнение». Ролевая игра «Собеседование» проводится в форме беседы между «соискателем» и «работодателем». В ходе беседы с поступающим на работу «работодатель» должен оформить вопросы в форме выражения информативных интенций с целью выяснить уровень профессиональных компетенций претендента на вакансию, определить его сильные и слабые стороны, взгляды на аффективное руководство, а также, что немаловажно, выяснить и оценить личностные качества (самообладание, целеустремленность, коммуникативный стиль) достижения соискателя. В свою очередь «соискатель» должен уметь четко и ясно выразить вопросы, касающиеся своих будущих функциональных обязанностей, продолжительности рабочего дня, возможности для обучения, повышения квалификации, карьерного роста. Как альтернатива – обмен ролями «работодатель – соискатель».

Ролевая игра «Увольнение» - предполагается уволить работника из-за нарушения трудовой дисциплины. Здесь особенно следует придерживаться этики и этикета деловой речи в рамках профессионального общения, в частности, «руководителю» необходимо правильно установить контакт с собеседником, определив собственный статус относительно сотрудника с учетом обстановки официального общения.

На подготовительном этапе к предстоящей беседе «работодателю» необходимо подготовить материалы и документы для обоснования, доказательства причин по увольнению работника. В процессе проведения деловой беседы в конструктивно-критической форме «работодателю» целесообразно использовать метод снятия напряженности для установления более тесного контакта с собеседником или метод непосредственного перехода к делу без какого-либо обсуждения - краткое сообщение о причинах, по которым назначена беседа, и быстрый переход к конкретному вопросу. Участники должны учесть, что в межличностном взаимодействии нежелательны повышение тона, давление на собеседника, наоборот, необходимо выслушать его аргументы, предоставить возможность высказать свое мнение. Успех деловой коммуникации зависит от речевых приемов, способствующих обеспечению благоприятной атмосферы, избежания конфликтной ситуации в рамках антропоцентрической парадигмы обучения. При этом коммуникативные роли участников игры не фиксированы. Каждый из участников диалогического общения может выполнять попеременно инициативную или реактивную роль, т.е. быть 1) инициатором беседы, 2) лицом, сообщаящим информацию или мнение в ответ на его запрос. Как альтернатива – обмен ролями «руководитель-работник».

Отметим, что частотность и употребительность речевых ситуаций и действий определяют выбор учебного материала. Так, формирование реплик-реакций предполагает

умение выражать согласие (диалог-унисон) или несогласие (диалог-диссонанс) с мнением собеседника, неуверенность, указание на источник информации, уклонение от ответа или выражения мнения, обещание сделать это позднее, уточнение, благодарность за комплимент, извинение за невнимание, просьба повторить (диалог-переспрос), выражение внимания, речевые реакции, выражение эмоции (одобрение, внимание и др.), обдумывание, перемену темы, подведение итогов, выводы. Обучение различным видам диалога (диалог-диссонанс, диалог-унисон, диалог-уточнение, диалог-запрос и др.) включено в Типовую программу ООД «Русский язык».

Рассмотрим фрагмент интервью в рамках диалогового обучения будущих специалистов-аграриев, проведенного в рамках встречи с выпускниками ЮКУ им. м. Ауэзова. Участники выступают в официальных статусах. В качестве респондента - директор ГУ "Управление ветеринарии Туркестанской области" Е.А. Жанибеков. Интервьюер – один из будущих специалистов-аграриев.

- Ербулан Ауелбекович, как, по-вашему, в наш стремительно развивающийся 21 век – век высоких технологий, цифровых систем можно разрешить проблему нехватки специалистов-аграриев нового поколения. Какие меры принимаются в данном направлении?

- Думаю, что в условиях цифровой трансформации, в том числе переходе АПК на платформу Gosagro.kz, внедрения единой экосистемы «Е-АПК», применения QR-кода для оценки работы необходимо повышение цифровой грамотности в аграрном образовании, использование ИИ в профессиональном обучении с целью привития интереса к современным технологиям. Немаловажную роль для привлечения молодых специалистов в агросектор, формирования кадрового потенциала должна сыграть господдержка цифровизации АПК, связь вузов с работодателями, совместное создание спецкурсов по «цифровому растениеводству», «умному животноводству» и управлению агроданнми. Общеизвестно, что ведущие университеты мира давно работают в связке с реальным сектором в поле, в производстве, в индустрии. Примером тому в агросекторе Казахстана служит тандем Nazarbayev University и NU Impact Foundation. Резюмируя вышесказанное, отмечу, что именно целевая подготовка в вузе с возможностью прохождения практики в организациях, активно использующих элементы цифровизации, с возможностью дальнейшего трудоустройства – вот основа решения проблемы молодого квалифицированного кадрового обеспечения всех отраслей АПК.

- Что бы Вы посоветовали будущим аграриям для успешной карьеры в данной, по мнению многих, малопривлекательной сфере деятельности?

- Чтобы сделать карьеру необходимы знания не только по специальным, но смежным дисциплинам, знание IT технологий, а также умение критически мыслить, находить решение в сложных, неординарных ситуациях, а также лидерские качества, креативность. Я бы отметил еще немаловажную роль таких компетенций, как работа в команде, поддержание корпоративной культуры, соблюдение культуры делового общения. Так, вышеперечисленные выше знания, умения, компетенции, черты характера играют большую роль в ветеринарии, в сфере водных ресурсов, животноводства и других отраслей аграрной индустрии, от которых напрямую зависит национальная безопасность, устойчивое развитие страны, здоровье населения и геополитическая стабильность.

- Ербулан Ауелбекович, наших студентов заинтересовала неординарная животноводческая экспедиция «Dala.Camp». Расскажите, пожалуйста, подробнее о цели, задачах, сроках, масштабах маршрута данного медиапроекта? Кто является инициатором, организатором? Можете ли Вы назвать спонсоров (если есть), партнеров, участников этого необычного проекта.

- Да, действительно, «Национальная животноводческая экспедиция Dala.Camp 2026» – это оригинальная полевая экспедиция, в которую входят в качестве участников ветеринары, механики, эксперты, а также специальная медиа-группа. Казахстан – одна из крупнейших животноводческих стран мира. Экспедиция нацелена на объективное отражение состояния

животноводческой отрасли страны в процессе его наблюдения, отражения, оценки и анализа. В контексте представления данной экспедиции как медиапроекта планируется создание документального познавательного фильма и многосерийного остросюжетного, занимательного реалити-шоу о национальном агросекторе Казахстана. Организатором выступает Казахстанская ассоциация животноводов Turan, в качестве партнеров - Nazarbayev University и NU Impact Foundation, партия «Ауыл», KazBeef, iGPS, Compass, Wendy's, Kusto Group, Kazpetrol Group. Руководитель проекта - председатель ассоциации животноводов Turan Жанибек Кенжебаев.

- Что Вы можете сказать о протяженности этой уникальной экспедиции?

- Что касается маршрута экспедиции, то он протянется на более, чем 6 тыс. км и охватит 10 регионов страны: Павлодарскую, Абайскую, Восточно-Казахстанскую, Жетысускую, Алматинскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Улытаускую, Костанайскую и Акмолинскую области.

Данный фрагмент профессионального диалога характеризуется деловой направленностью речи, соответствием речи социальным ролям. По репликам участников можно определить уровень владения терминологией данной специальности, умение общаться с специалистом по вопросам профессиональной деятельности, т.е. определить культуру деловой профессиональной речи.

Таким образом, диалоговое общение в профессиональной сфере предполагает коммуникативную коммуникативную компетенцию, активность обучающихся, их социально-ролевую дифференциацию и тематическую структуру общения, которая обусловлена уровнем сформированности навыков и умений диалогической речи. Результат - осознанно-практическое и творческое владения языком, умение ясно и четко излагать свои мысли, отстаивать свою позицию, адекватно реагировать в ситуации деловой профессиональной коммуникации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Культура речи и деловые коммуникации: учебное пособие для обучающихся по всем направлениям бакалавриата / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Урал. гос. лесотехн. ун-т; [сост.: Н. В. Глухих, О. В. Чупина]. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2021. – 107 с.
2. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – Изд. 8-е. – Москва: Красанд, 2014. – 211 с.
3. Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку / Л. В. Щерба ; Акад. наук СССР, Отд-ние литературы и языка. – Москва: Учпедгиз, 1957. – 188 с.
4. Гальскова Н. Д. Modern methodologies of educating to the foreign languages - М.: ArctiGlossa, 2004.